

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaivova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

Musurmanova Shaxlo
Ilhomovna

Qori Niyoziy nomidagi TPMI
doktoranti

MAHALLALARDA YETIM VA OTA-ONA QARAMOG'IDAN MAHRUM BO'LGAN BOLALAR BILAN ISHLASHDA MAHALLA RAISI, XOTIN-QIZLAR FAOLLARI, "OQILA AYOLLAR" VA BOSHQA JAMOATCHILIK TASHKILOTLARINING VAZIFALARI, HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

ORCID: 0009-0007-1161-0444

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: oila, mahalla, yetim bolalar, mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar", jamoatchilik, tashkilot, vazifa, huquq, to'liqsiz oila, nikoh.

Abstract: This article highlights the duties, rights and obligations of the mahalla chairman, women's activists, "Wise Women" and other public organizations in working with orphans and children deprived of parental care in mahallas.

Key words: family, mahalla, orphans, mahalla chairman, women's activists, "Wise Women", public organization, task, right, single-parent family, marriage.

Аннотация: В данной статье подробно описаны задачи, права и обязанности главы махалли, женских активисток, "Мудрых женщин" и других общественных организаций по работе с детьми-сиротами и детьми, лишёнными родительской опеки в махаллях.

Ключевые слова: семья, махалля, дети-сироты, председатель махалли, женские активистки, сообщество "Мудрых женщин", организация, миссия, права, неполная семья, брак.

KIRISH

Mamlakatimizda bolalar, xususan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan bolalar huquqlari kafolatlarini ta'minlash orqali tarbiyasi og'ir bolalar shakllanishining barvaqt oldini olish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq, O'zbekiston suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat (1-modda) maqomida o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatish kafolatini (23-modda) ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Uning "Oila, bolalar va yoshlar" deb nomlangan XIV bobiga oilani, onalik, otalik va bolalikni davlat tomonidan muhofaza qilishni, shuningdek, ularning huquqlari kafolatlarini ta'minlashga qaratilgan mutlaqo yangi normalar kiritildi. Xususan: davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratadi; davlat va jamiyat etim bolalarni hamda ota-onasining vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqishni, tarbiyalashni, ularning ta'lim olishini, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishini ta'minlaydi, shu maqsadda xayriya faoliyatini rag'batlantiradi; bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir; davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini

saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi ^[1].

Mazkur konstitutsiyaviy qoida talablarining hayotda to'liq bajarilishining huquqiy kafolatlari va ularni amalga oshirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining Oila (1998), Fuqarolik (1996), Uy-joy (1998), Mehnat (1995) kodekslariga, "Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi (2008), "Voyaga etmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi (2010), "Vasiylik va homiylik to'g'risida"gi (2014) va boshqa qonunlar hamda qonunchilik hujjatlariga tegishli qo'shimcha va o'zgar-tirishlar kiritilishi nazarda tutilmoqda ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pew Research Center markazi tadqiqot ko'rsatkichlariga ko'ra, to'liqsiz oila sonining eng ko'p miqdori AQShda bo'lib, 23 foizni tashkil etmoqda. Frantsiya va Rossiyada 18%, Buyuk Britaniyada 21% to'liqsiz oilalar mavjud. Xitoy va Vetnamda esa to'liqsiz oilalarning soni 3-4% ga teng ^[10].

To'liqsiz oilalarda voyaga yetayotgan farzandlarni to'laqonli ijtimoiy hayotga tayyorlash va uni rivojlantirish masalasi BMT, YUNISEF kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan asosiy tadqiqot yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Klassik sotsio-psixologiyada oilani ijtimoiy institut sifatida o'rganishning boshlanishiga O. Kont va G. Spenserlar asos solgan. XIX asrda shakllantirilgan ko'plab nazariy qoidalar hozirgi kungacha o'z ahamiyatini saqlab qolgan. Kelajakda barcha yirik tadqiqotchilar u yoki bu tarzda masalaga oid nazariy muammolarni ko'rib chiqib, oila talqinini e'tiborsiz qoldira olmaganlar. K. Marks, E. Dyurkgeym, M. Veberlar ham bu borada o'z hissalarini qo'shganlar.

To'liq bo'lmagan oilalarning xususiyatlari o'rganilgan ishlar biz uchun alohida qiziqish uyg'otdi. Bu muammoni B. I. Arxangelskiy, T. A. Gurko, A. M. Demidov, Ya. G. Nikolayeva va boshqalar o'rgangan. Fanda to'liq bo'lmagan oilalarning manbalari bo'yicha tadqiqotlar mavjud. Xususan, I. F. Dementiyeva, L. G. Lunyakov, E. I. Mixeyeva, A. B. Gurko, A. R. Mixeyeva, I. E. Kalabixina va boshqalar zamonaviy oilaning oilaviy-nikoh munosabatlari masalalarini aks ettirgan. Xorijiy tadqiqotchilardan L. Xell, D. Zigler, B. Shlezinger, R. Shollar mavzuni sotsiologik tomondan ochib berishga harakat qilgan bo'lsa, L. Elvira, F. Elmer, E. Agillana, A. Salvakon, V. Parker, K. Oyson kabi olimlar psixologik fan nuqtai nazaridan ko'rib chiqishga harakat qilganlar.

Bitta ota-onaning afzalliklari va kamchiliklari. To'liq bo'lmagan oilaning shakllanishiga olib kelgan vaziyat turiga qarab, ota-onaning duch kelishi kerak bo'lgan ba'zi qiyinchiliklar mavjud, garchi bu vaziyat ham ba'zi afzalliklarga ega.

Shuning uchun ham oliy ta'lim muassasalarida to'liqsiz oilalardan bo'lgan talaba-yoshlarning ijtimoiy intellektual kompetentligini rivojlantirishda oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorlik mexanizmini takomillashtirish, shuningdek sohadagi mavjud holatni va ularning samarali boshqaruvini baholash masalalari olimlar tadqiqotlarida o'rganilib, ma'lum yondashuvlar asosida echimlar topilgan. Ammo bevosita oliy ta'lim muassasalarida to'liqsiz oilalardan bo'lgan talaba-yoshlarning ijtimoiy intellektual kompetentligini rivojlantirishda oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorlik mexanizmini nazariy-uslubiy jihatdan o'rganish va uning sohani rivojlantirishdagi ahamiyatini belgilash g'oyat muhim masala bo'lib, bu yo'nalishda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yetim bolalar, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan va oilaviy hayotda ijobiy tajribaga ega bo'lmagan bolalar sog'lom, to'laqonli oila qura olmaydi. Ta'lim tizimi mukammal bo'lmagan davlat muassasalarida tarbiyalanib, ota-onasining taqdirini tez-tez takrorlaydi, ota-ona huquqlaridan mahrum bo'lib, ijtimoiy yetimlik sohasini kengaytiradi. Ushbu muammoning tadqiqotchilariga ko'ra, mehribonlik uyidan chiqqan bolalarning 40 foizi jinoyatchilar, 40% – giyohvandlar, 10% – o'z joniga qasd qiladi va faqat 10% – to'liq mustaqil hayotga qodir ^[3].

Yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarning ta'lim va tarbiya xususiyatlarini baholash, ularni qo'llab-quvvatlash muammosi 19-asrning birinchi yarmida pedagogikada ko'tarilgan va 20-asrning birinchi choragida alohida dolzarflik kasb etgan. Ushbu muammoni J. Piaget ^[4], L.S. Vygotskiy, D.B. Elkonin ^[5] kabi xorijiy olimlar fanlarda chuqur o'rganishgan. Yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bilan ta'lim va tarbiyaviy o'zaro munosabatlar muammosi fan va amaliyotning turli sohalaridagi ko'plab tadqiqotchilarni – shifokorlar, psixologlar, o'qituvchilar, faylasuflar, sotsiologlar, ijtimoiy ishchilarni – jalb qilgan va jalb qilishda davom etmoqda. Ushbu muammoni tushunish va hal qilish uchun ko'plab yondashuvlar mavjud. Faqat bir narsa aniq: yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bilan ta'lim va tarbiyaviy o'zaro munosabatlarni o'rganish uzviy bog'liqdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasining "Voyaga etmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi qonunning 19-moddasiga muvofiq, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar o'z vakolatlari doirasida: kam ta'minlangan oilalarning, etim bolalarning, ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning, shuningdek, tabiiy ofatlardan va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan jabr ko'rgan fuqarolarning moddiy hamda uy-joy, maishiy sharoitlarini yaxshilash to'g'risida tegishli davlat organlariga takliflar kiritadi; ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalarida yoki vasiylik va homiylikda turgan, oilaga tarbiyaga topshirilgan etim bolalarning, ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning mol-mulkini saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni ko'radi; voyaga etmaganlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha jamoatchilik ishlarini tashkil etadi, etim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar haqidagi ma'lumotlarni vasiylik va homiylik organlariga taqdim etadi, shuningdek, bunday bolalarni tegishli davlat muassasalariga joylashtirishga ko'maklashadi; voyaga etmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasini amalga oshiruvchi organlar hamda muassasalar bilan hamkorlik qiladi.

Mahallalarda etim va ota-onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisining vazifalari, huquq va majburiyatlari: O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi qonunning 14-moddasida fuqarolar yig'ini raisining (oqsoqolining) vakolatlari belgilangan bo'lib, unga muvofiq, mahalla raisi – mahalla hududining aholi tomonidan saylangan obro'li shaxsi bo'lib, aholi manfaatlarini ifodalaydi hamda hududni kompleks rivojlantirish vazifalari amalga oshirilishini va fuqarolar muammolari samarali hal etilishini tashkil etadi.

Mahalla raisining huquq va majburiyatlari: mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha mahalla fuqarolar yig'ini raislari, Mehribonlik uyi (oilaviy bolalar uyi) va bolalar shaharchalarida faoliyat ko'rsatayotgan tarbiyachi-pedagoglar, profilaktika (katta) inspektori, tuman (shahar) hokimining yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, shuningdek, "Oqila ayollar" harakati faollari hamda boshqa mutasaddi xodimlar faoliyatini hududdagi birinchi navbatda hal etilishi lozim bo'lgan muammolarni bartaraf etishga yo'naltirish hamda bu borada jamoatchilik nazoratini o'rnatish; mahallada etim va ota-onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiyasi, kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarini takomillashtirish, milliy qadriyatlar vositasida bo'sh vaqtlarini samarali tashkil etish masalalari bo'yicha mahalla fuqarolar yig'ini raislari, Mehribonlik uyi (oilaviy bolalar uyi) va bolalar shaharchalarida faoliyat ko'rsatayotgan tarbiyachi-pedagoglar, profilaktika (katta) inspektori, tuman (shahar) hokimining yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, shuningdek, "Oqila ayollar" harakati faollari hamda boshqa mutasaddi xodimlar faoliyatini tashkil etish.

Keyingi yillarda mahallalarda ota-onalarning yoshlar bilan ishlashining yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, ular bilan ishlashning vertikal tizimini yaratish, yoshlar muammolarini bevosita mahallalarda hal etish, ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarning samaradorligini yanada oshirish maqsadida har bir shaharcha, qishloq, ovulda, shuningdek, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar hamda ovullardagi har bir mahallada yoshlar etakchisi lavozimi joriy etildi.

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda hokim yordamchisining vazifalari, huquq va majburiyatlari: aholining, birinchi navbatda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning ta'lim olishi, kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitilishi hamda ularning bandligini ta'minlash ishlarini tashkil etadi; har kuni bitta mahallaga chiqqan holda kamida o'nta xonadonga shaxsan tashrif buyurib, mavjud holatni hokim yordamchilari bilan birga o'rganadi, aholiga amalga oshirilayotgan davlat siyosati va islohotlarning mazmun-mohiyatini tushuntiradi, aniqlangan muammolarni joyida hal qilish choralari ko'radi; tuman (shahar) hokimlari hamda tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bilan hamkorlikda aholi tomorqalaridan samarali foydalanib, uy sharoitida dehqonchilik, chorvachilik, parrandachilik, quyonchilik, asalarichilik, urug'chilik, ko'chatchilik, gulchilik kabi faoliyat turlarini yo'lga qo'yishga ko'maklashadi; tuman (shahar) hokimlari bilan birgalikda hududga ajratilgan mablag'larning mahallalar kesimida yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun taqsimlanishini ta'minlaydi; amalga oshirilgan ishlar, jumladan yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlash natijadorligi yuzasidan tuman (shahar) hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari bilan birgalikda doimiy ravishda hokimga hisobot berib boradi.

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa mutasaddilarning vazifalari, huquq va majburiyatlari: yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila, mahalla, Mehribonlik uyi (oilaviy bolalar uyi) va bolalar shaharchalarida ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ma'naviyatini yuksaltirish, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, zamonaviy namunali oilani shakllantirish, uning ma'naviy-axloqiy muhitini va an'anaviy oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha maqsadli chora-tadbirlarni amalga oshirish; mehribonlik uyi (oilaviy bolalar uyi) va bolalar shaharchalarida faoliyat ko'rsatayotgan tarbiyachi-pedagoglar bilan yaqin

hamkorlikda ijtimoiy himoyaga muhtoj yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni tadbirkorlikka o'qitish, biznesga oid namunaviy rejalarni ishlab chiqish va kredit olishda ularga ko'maklashish, "Yoshlar daftari"ga kiritilgan ushbu toifa bilan manzilli ishlarni amalga oshirish; yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning muammolarini o'z vaqtida aniqlash, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolganlar bilan yakka tartibda hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan ishlarni olib borish, ularga ijtimoiy-huquqiy, ma'naviy-madaniy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatish ishlarini tashkil etishdan iborat.

O'zini o'zi boshqarishning milliy modeli bo'lgan mahalla xalqimizning azaliy udumlari, urf-odatlar va an'analariga tayangan holda ulkan tarbiyaviy vazifani bajaradi. Zotan, yetim, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga mahallalarda keksalarning pand-nasihatlari, kattalarning shaxsiy ibratlari, jamoaning hamjihatligi misolida odamlar ongiga ezgulik g'oyalari singdirib boriladi.

Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan mahalla doirasida amalga oshiriladigan mafkuraviy targ'ibot ishlari an'anaviy bayram va tadbirlar, ayniqsa yetim, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga, ijtimoiy muhtoj oilalarga yordam ko'rsatish, iqtidorli yoshlarni rag'batlantirish, jamiyatdagi nufuzini oshirish, har xil adolatsizlikning oldini olish, ommaviy axborot vositalari imkoniyatlaridan foydalanish, barcha mutasaddillar hamkorligida tadbirlar uyushtirish, "oila dorilfununlari"da ota-onalar savodxonligini va turli avlod vakillari o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish orqali o'ziga xos tarzda amalga oshiriladi.

Mafkuraviy tarbiyaning eng ta'sirchan vositalaridan biri – muloqot hisoblanadi. Chunki inson qalbida va ongida shakllanadigan dunyoqarash, e'tiqod, iymon, vijdon, mas'uliyat kabi fazilatlar tarbiyasida radio-televizioniye, gazeta-jurnallar, badiiy hamda ilmiy adabiyotning o'rnini e'tirof etgan holda shuni aytish mumkinki, yuzma-yuz bo'lib fikr almashish, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning yuzi va ko'ziga qarab turib aytiladigan bama'ni so'z va hissiyotlarning o'рни beqiyosdir.

Bundan tashqari, mafkuraviy g'oyalarni turli badiiy va hujjatli filmlar, yetim, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar yoki kattalar uchun mo'ljallangan multfilmlar orqali ham yetkazish mumkin. Muhimi, ular xalq ma'naviyati, o'lmas merosimiz va kelajakka ishonch uyg'otuvchi ma'no-mazmun bilan yo'g'rilgan bo'lishi kerak.

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda yoshlar etakchisining huquq va majburiyatlari: fuqarolar yig'ini raisining (oqsoqolining) yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-fevraldagi "Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5938-son¹ Farmoniga asosan kiritilgan.

Ushbu Farmonga muvofiq, jamoatchilik asosida faoliyat yuritadigan yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchi faoliyatini fuqarolar yig'ini raisining huquq-tartibot masalalari bo'yicha o'rinbosari tashkil qiladi va muvofiqlashtiradi.

Fuqarolar yig'ini raisining yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisi fuqarolar yig'ini majlisi (fuqarolar vakillarining yig'ilishi) tomonidan saylanadi va lavozimidan ozod etiladi. Fuqarolar yig'ini raisining yoshlar masalalari bo'yicha etakchisi o'z faoliyatini amalga oshirish jarayonida quyidagi huquqlardan foydalanadi: davlat organlari va tashkilotlari bilan munosabatlarda yoshlar va voyaga etmaganlar manfaatlarini ifoda etish; davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan o'z faoliyatiga doir masalalar yuzasidan faol hamkorlik aloqalarini o'rnatish; davlat organlari va boshqa tashkilotlarga, shu jumladan, xalq deputatlari tuman (shahar) kengashlariga o'z faoliyatiga doir masalalar yuzasidan takliflar kiritish, ularning ko'rib chiqilishida ishtirok etish.

Mahalla fuqarolar yig'ini raisining yoshlar masalalari bo'yicha etakchisining asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi.

Birinchidan, mazkur vazifalar etim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlash uchun ham taalluqlidir: yoshlarga oid davlat siyosatining amalga oshirilishida davlat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan samarali hamkorlikni ta'minlaydi; imkoniyati cheklangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarni ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash ishlarini tashkil etadi, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni tegishli davlat muassasalariga joylashtirishga ko'maklashadi; "Yoshlar balansi"ni shakllantirish, yoshlar to'g'risidagi zarur ma'lumotlarni "Yoshlar daftari" va "Yoshlar portali" elektron platformalariga kiritib borish, ular bilan samarali ish tashkil qilish; mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, milliy xalq o'yinlari va sport turlarini yoshlar orasida ommalashtirish, Besh muhim tashabbus loyihalari, yoshlar festivallari va boshqa madaniy-ma'rifiy tadbirlarni amalga oshirish; huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo'lgan yoshlar bilan tizimli ishlash, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan, ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalaridan qaytib kelgan yoshlarning ijtimoiy-pedagogik rehabilitatsiya qilinishi va moslashuviga ko'maklashishdan iborat.

Ma'lumotlarning mazmundorligi, ta'sirchanligi, ularning ommabopligi, xalqchiligi, bildirilgan yoki ifoda etilgan g'oyalarning sodda, ixcham va ravon, xalqchil bayon qilinishiga ko'p narsa bog'liq. Mahallada ushbu toifa bolalar har bir so'zni tushunsagina, unda voqelikka teran munosabat, ijtimoiylashish jarayoni shakllanadi.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4740345>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Demak, mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari, ijtimoiy hayotga moslashtirish, kasbga yo'naltirish mexanizmlari bo'yicha olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik faoliyat mazmuni yoritilgan bo'lib, bunda ilgari surilgan fikr-mulohazalar Mehribonlik uyi (oilaviy bolalar uyi) va bolalar shaharchalarida faoliyat ko'rsatayotgan tarbiyachi-pedagoglarga, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, profilaktika (katta) inspektori, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, shuningdek "Oqila ayollar" harakati a'zolari va boshqa mutasaddi xodimlarning faoliyatlarini samarali tashkil etish shakl, usul va vositalarini takomillashtirishda, hamda ularning kasbiy kompetentligining rivojlantirishda biz, ilmiy izlanuvchilar, muayyan darajada xizmat qilishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi "Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-14-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/6369997>
3. Об искалеченных судьбах детей. https://zen.yandex.ru/media/murzilka_stories/obiskalechennyh-sudbah-detei
4. Pija J. Izbranniye psixologicheskiye trudi. M., 1994.
5. Elkonin D.B. Izbranniye psixologicheskiye trudi. M., 1998.
6. Musurmanova O. Oila jamiyat tayanchi: Monografiya. G'O. Musurmanova. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019. – 252 b.
7. Musurmanova O., Shaamirova Yu.K., Salaeva M.S. Mahallalarda to'liqsiz oilalardagi muammosi mavjud farzandlar bilan ishlash mexanizmlari. Uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2023. – 93 b.
8. Musurmonova O. Sharq mutafakkirlarining yoshlar sog'lom turmush tarzi haqidagi qarashlari. Toshkent: Zarvaraq, 2022. – 73 b.
9. Мусурманова, Ш. (2023). Issues in the development of socio-intellectual competence of adult student-youth in incomplete families in higher educational institutions. European Scholar Journal (ESJ), 4(11). Available at: <https://www.scholarzest.com>
10. U.S. children more likely than children in other countries to live with just one parent. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/12/12/u-schildren-more-likely-than-children-in-other-countries-to-live-with-just-one-parent/>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.